

Revista de Educación

Fundación Convivencia

ISSN: 2344-7419 * NÚMERO 30 - SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022, BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

Hacia la Inclusión

Fundación convivencia

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

La REVISTA DE EDUCACIÓN FUNDACIÓN CONVIVENCIA no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados por sus colaboradores.

Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de esta revista citando la fuente y enviado copia de la publicación a la Fundación Convivencia.

Instrucciones de uso

Se lee en Vertical

Navega por el menú principal

Todas las imágenes que sobresaltan le llevarán a más información.

Ir directamente al artículo.

2

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera

Presidente y Representante Legal

Luis Abdón Arévalo Cuellar

Asesores de Dirección

Octavio Garzón Acosta

Mireya González Lara

Directora Ejecutiva

Yohana Ramírez Mendieta

Directora de Comunicaciones

María Cristina López Díaz

Asesor Pedagógico

Alejandro Ramírez Castro

Equipo de Redacción

Marilyn González Reyes

María Cristina López Díaz

Coordinación Editorial

María Cristina López Díaz

Directora de Formación Virtual

Marilyn González Reyes

Diseño

Johanna Angélica Arias González

Corrector de Estilo

Carlos Eduardo Valenzuela Echeverri

Administración y finanzas

Marleny Pacheco García

Publicación Cuatrimestral

EDITORIAL

“Todo parece imposible hasta que se hace”.

Nelson Mandela.

En la actualidad la “Educación Inclusiva” se relaciona con diferentes significados y prácticas. Se hace referencia a ella cuando se habla de oportunidades, espacio público, ciudadanía, derechos, educación, formación, economía, nivel de vida, participación, funcionalidad, dignidad, y un sin número de variables y accesos que albergan su propia visión de sociedad.

4

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

*El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera*

Hace algunas décadas es adecuado ubicarla en el derecho que tenemos todos a ser distintos, a través de programas dispuestos para acoger la diversidad de características, intereses, capacidades, aprendizajes y necesidades que tiene cada ser humano. De ese modo se asume el desarrollo de los conocimientos, las habilidades y la confianza para transformar la comunidad en general.

El enfoque habitual, se refiere a la discapacidad y/o grupos vulnerables y excluidos, pensando en posibilitarles soportes apropiados que permitan su participación en diferentes ámbitos, escolares y extraescolares.

Para orientar las políticas públicas y la educación, los lineamientos internacionales acogen las diferentes miradas y conceptos de inclusión y exclusión social. Para la UNESCO, “que tiene como misión contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural” (MRE)

“Garantizar que cada individuo tenga acceso y se beneficie de iguales oportunidades educativas para avanzar en su proceso de aprendizaje sigue siendo un desafío a nivel mundial. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 sobre educación, así como el Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, hacen hincapié en la imperante necesidad de asegurar la inclusión y la equidad como fundamentos para una educación de calidad. La Convención de 1960 de la UNESCO contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, así como otros tratados internacionales sobre los derechos humanos, prohíben toda forma de exclusión o limitación a oportunidades educativas a partir de diferencias percibidas o de carácter social (tales y como el sexo, el género, el origen étnica y social, la lengua, la religión, la nacionalidad, la condición económica, y la capacidad). Ante ello, la posibilidad de llegar a los grupos más excluidos y marginalizados, brindando oportunidades educativas de

*calidad, requiere del diseño e implementación de políticas y programas inclusivos.”
(Unesco)*

En el acercamiento al tema que ha venido realizando la Fundación

Convivencia, Centro de Investigación Educativa, es visible la discusión y los avances en el campo de la discapacidad. Esto a propósito del proceso y la práctica de educar a todos los alumnos en las aulas regulares de los colegios, e invalidar los denominados espacios “especiales”.

6

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

10

Editorial

De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

*El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera*

En el recorrido por las historias y conceptos, nos ocupa el reconocimiento de un trabajo colaborativo que se estructura, mejorando la interacción, la participación, la organización y la comunicación. Porque es indiscutible que la práctica de atender las limitaciones funcionales (físicas e intelectuales) y ambientales que enfrentan las personas con discapacidad para ejercer una participación plena y efectiva en la sociedad, fecunda en el grupo en general una genuina preocupación por el otro, mayor confianza y seguridad, un compromiso real y una sentida motivación por apoyar.

Con ese mismo razonamiento, en esta última edición del año, hacemos entrega de la segunda parte del artículo “De la inclusión a la igualdad”; advertimos la flexibilidad que brinda el sabatino de La Sultana en Manizales; la postura de trabajo del coordinador del programa de Capacidades Diversas del Colegio Gimnasio Moderno y el sentido de equidad que aborta el texto “Que ningún alumno se quede”.

En la pasada edición, el artículo “Hacia una historia crítica de la

discapacidad”, se orientó a la formación del concepto de discapacidad con la inclusión como criterio. En esta edición retoma el camino, basado en la propuesta histórica de la investigadora argentina Agustina Palacios, quien maneja una perspectiva progresista de la discapacidad al servicio del concepto de inclusión.

Al cierre trata el desplazamiento teórico de la inclusión hacia la igualdad. Muestra el desacuerdo e inoperancia que trae el concepto, poniendo en juego la igualdad como forma de consolidación de la idea. Asevera lo improcedente que sería “pensar en un movimiento de inclusión sin pensar antes en una condición primaria de igualdad”.

De acoger la diversidad, sin distinción, respetando las características y capacidades que cada cual tiene, conocen los directivos docentes que trabajan en el sabatino de la institución educativa La Sultana en Manizales. Llevan años flexibilizando los procesos y modelos educativos, a fin de atender las necesidades y potencialidades de las personas que por diferentes motivos no cursaron sus estudios en la edad regular.

Al compromiso le sumaron hace más o menos 10 años, el ingreso de estudiantes con discapacidad. Un proceso nada fácil que la coordinadora resume como un “aprendizaje empírico y en marcha”, el cual les ha enseñado mucho. Para el rector la experiencia es exitosa porque trabajan brindando accesibilidad y oportunidad a muchas personas que buscan “una esperanza de vida”.

Es que detrás de todo ese trabajo hay historias inspiradoras que transforman los cursos. Así lo vivió Germán Roa Giorgi, actualmente coordinador del programa de Capacidades Diversas del Colegio Gimnasio Moderno.

Quería estudiar biología marina y su convivir con un amigo ciego lo encaminó a conocer la “educación especial”.

Para Germán la inclusión es una postura de vida. Dice que lo que más nos cuesta frente al tema, es ese prejuicio social con el que fuimos criados, que nos enseñó que el otro no debería existir. Para él hacen falta muchas décadas de una comunidad que viva la inclusión como un hecho posible.

Finalmente se reseña el texto “Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad”. Un libro que guía al docente, padre y madre de familia en el esfuerzo por lograr una enseñanza de valor. Se desarrolla a través de experiencias cotidianas en aulas de México, donde

8

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

*El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera*

viven el reto de la convivencia escolar y el de los docentes, para educar con sentido y equidad.

Se encuentra escrito en tres sencillos capítulos, que además de profundizar en información, experiencias y actividades prácticas, coadyuvan en la comprensión, crecimiento, creación, transformación y mejora del aprendizaje ético y equitativo a quien tenga interés por introducirse en las prácticas pedagógicas dentro o fuera de la escuela.

“Se dice que la educación inclusiva lleva a la creación de una sociedad mejor y que las escuelas inclusivas son más eficaces en términos educativos, son rentables, mejoran los costos y son la mejor forma de educar a todos”. (Colombia aprende)

Bibliografía

Ministerio de relaciones exteriores (MRE). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). <https://www.cancilleria.gov.co/international/multilateral/united-nations/unesco#:~:text=La%20Organizaci%C3%B3n%20de%20las%20Naciones,%2C%20las%20ciencias%2C%20la%20cultura%2C>

Unesco. Quito. La inclusión en la educación. <https://es.unesco.org/fieldoffice/quito/inclusion>

Colombia aprende. Educación inclusiva: una visión más participativa para niños y niñas. <https://www.colombiaaprende.edu.co/agenda/tips-y-orientaciones/educacion-inclusiva-una-vision-mas-participativa-para-ninos-y-ninas>

Juan Esteban Marín G.

Omsirut123@gmail.com

Estudiante de último semestre de Historia en la Pontificia Universidad Javeriana

DE LA INCLUSIÓN A LA IGUALDAD

UN DESPLAZAMIENTO CONCEPTUAL DESDE UNA MIRADA HISTÓRICA

* SEGUNDA ENTREGA

Palabras clave: discapacidad, modelo rehabilitador, medicina, higiene, igualdad, educación pública

En el artículo pasado¹, se prestó especial atención a las condiciones que formaron históricamente el concepto de *discapacidad* con la *inclusión* como precepto. Ahora, el interés reside en el desplazamiento conceptual anunciado desde el artículo previo: de la *inclusión* a la *igualdad* que se basa, enteramente, en el recorrido histórico realizado según el cuestionamiento de la

1

10

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desazamiento conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera

propuesta histórica de Agustina Palacios que podemos resumir como una visión ascendente y progresista de la *discapacidad* al servicio del concepto de *inclusión*. El presente artículo, pretende cerrar dicho recorrido y sentar unas bases más estrictamente conceptuales, en este desplazamiento hacia la noción de *igualdad*.

La discapacidad como obstáculo médico para la historia

Desde distintas perspectivas, los estudios sobre la *discapacidad* se han desarrollado en un contexto de saber médico donde, en primera instancia, se destaca la *discapacidad* como acontecimiento catastrófico, vergonzoso, que accidentalmente o de modo aleatorio afecta negativamente al sujeto que lo *padece*. Por otro lado, desde esta perspectiva médica de normalización, se observa al *discapacitado* como un sujeto inempleable, por lo que, en tercera instancia, ante la imposibilidad de empleo, son determinados como dependientes, usuarios de asistencia y protección. Y, finalmente, las fórmulas de incorporación de las personas con *discapacidad* son en tanto sujetos rehabilitados, normalizados, completos y sanos (Sempertegui, 2011).

Esta perspectiva médica, en realidad corresponde a un viraje en el radar de las tecnologías de poder, se trata, ya no de la vigilancia, distribución, adiestramiento, en pocas palabras, del cuerpo como blanco, sino más bien, de unas tecnologías que pretenden asegurar la vida, prolongarla, cobijar los procesos biológicos en general con un saber-poder que la potencie, que la intensifique. De modo que, si habláramos en el pasado artículo del poder soberano en la Edad Media, como un poder que se expresa desde el rey y negativamente: “hacer morir o dejar vivir”; ahora debemos pensar en un poder que se expresa inversamente: “hacer vivir y dejar morir”. La transformación, en palabras de Foucault, se expresa como “una biopolítica de la especie humana”; este es el comienzo de los estudios de fecundidad, natalidad, morbilidad, etc., donde, por ejemplo, cuando se hablaba de morbilidad se hacía a la vez de epidemias, de causas externas, de amenazas para la vida que causan la muerte, pero ahora, se empieza a hablar de endemias, es decir, de la condición inherente de la enfermedad en la vida humana (Foucault, 2001, págs. 218-222). Es por ello que finalmente, en las postrimerías del siglo XVIII y durante todo el

siglo XIX y XX, la medición estadística bajo las variables de natalidad, mortalidad y longevidad establecen un nuevo rol médico, caracterizado fundamentalmente por el concepto de *higiene*.

El interés en la *discapacidad* es, desde siempre, la pregunta por el exceso dentro de lo general. Se trata de una conceptualización no reductible a juicios de valor; un tratamiento constante del saber político, religioso y judicial sobre la constitución de lo común. Agustina Palacios, llamó a esta amplia modificación, un Modelo *Rehabilitador*, que se refiere a un cambio en los discursos que definen la *anomalía* de una concepción religiosa a una científica, en donde, no se habla en términos de pecado y milagro, sino en términos de salud y enfermedad. El *discapacitado* no resulta ser una carga social, ahora tiene

posibilidades de integrarse y aportar, siempre y cuando se *rehabilite*, se *normalice* (Palacios, 2008, págs. 66-69).

Palacios nos ofrece unas guías históricas pertinentes sobre los discursos que tiñen la aparición conceptual de la *discapacidad* como *diversidad funcional*, replica, por tanto, el mismo movimiento del modelo de epidemia al de la endemia. Los *discapacitados* ocupan un nuevo lugar dentro de una nueva *discriminación*,

es decir, se integran a nuevos discursos que sistemáticamente los disuelven en objetos de estudio, o bien, en situaciones lamentables, equiparables, dice Palacios, a los heridos de guerra. Sin embargo, esta transición del objeto de las tecnologías de poder, es decir, del cuerpo individual, de la especificidad del caso a juzgar por los ancianos en Esparta, hacia la vida como

12

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

10

Editorial

De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitas

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera

dato estadístico, que permite ser tratada como variable en cuadros y rectas, manifiesta la continuación del principio de la *discapacidad* como exceso que nombramos en el artículo pasado como *monstruosidad* (Foucault, 2007).

Exceso, referido al discurso médico de la higiene, al comportamiento de los individuos, a las racionalizaciones del cuerpo en el trabajo, al aprendizaje promediado por edades, etc. Un exceso que incorpora, que incluye cada vez más variables en su sistema; la *discapacidad* no tan sólo como una condición médica, y que por ende precisa ser curada, sino como un intercambio nuevo de los lugares y los cuerpos, un lugar nuevo de la vida, donde los llamados *idiotas, vagos, anormales*, empiezan a ser, a razón de su rectificación gráfica, testimonios del exceso, que a su vez está repartido, se diferencia, se individualiza en cada saber: pedagógico, médico, biológico.

En general, el pueblo es el receptáculo de este viraje, se vuelve el objeto de las prácticas médicas basadas en la idea de higiene pública, se trata de una reconfiguración de los espacios y la sensibilidad. El pueblo es el factor a reformar, el lugar de

imbricación de los discursos afluentes de la *biopolítica*, por ello las medidas médicas adoptadas por el Estado en materia pública se van a dirigir a los sectores pobres, a fin de –al menos en el contexto colombiano del siglo XIX y XX– frenar la *degeneración racial*. Esta situación es paradójica, muestra un doble movimiento de la población popular. La consideración de que era necesario frenar la *degeneración racial* se anclaba al hecho de que la riqueza de la nación ya no se mide por los recursos, sino por “el factor humano”, por ende, y por esto resulta paradójico, los discursos médicos y pedagógicos observaban un mal casi inherente en el pueblo que precisa ser resuelto (Noguera, 2003).

Focalicemos nuestra atención en el caso colombiano. En palabras de Laurentino Muñoz², “La masa humana en nuestro país es paupérrima, vive en el estado de primitivismo; sus fuerzas biológicas apenas le alcanzan para vegetar; no llega, por consiguiente, a producir, a crear riqueza” (Noguera, 2003, 74). La medicina, no se relaciona con la salud

2 Médico y cofundador de la Federación Médica Colombiana, la Asociación Colombiana de Hospitales y Seguros Médicos Voluntarios,

en la figura del médico, es decir, de quien tiene una relación directa con el paciente, sino que se expresa en el potenciamiento y la parametrización de la vida (Muñoz, 1947). El médico tiene ahora un interés y desempeño político. A mediados del siglo XIX, se expresó bajo el nombre de *medicina sociológica*, en contraste con el interés *médico-naturalista* –que observaba “las utilidades médicas y económicas de productos naturales”; se trata de la incorporación de “la reflexión sobre la sociedad, su organización y funcionamiento” en la práctica y saber médico, así como el creciente interés por todos los aspectos de la actividad humana (Noguera, 2003, págs. 104 - 107). La *discapacidad* en este sentido, se extiende sobre un modelo que es *rehabilitador* en muchos aspectos, particularmente en la medicina y la pedagogía, donde la característica fundamental no es tanto esta pretensión *rehabilitadora* como la integración del problema de la *discapacidad* en unos saberes discursivos nuevos, con sus propios recursos morales-científicos.

La escuela se consagra como un espacio de *inclusión* en sentido problemático. La escuela pública, se funda en respuesta al problema de la pobreza “como problema social de masas, que antes no era visible, ni problemático”, es decir, una perspectiva desacralizada de la pobreza que dirigía la respuesta de la caridad a la incorporación útil de los considerados ahora vagos y mendigos, mediante su formación. De este modo, se observa cómo “el Estado protege pero sobre todo *controla* la pobreza” (Boom, 2005, págs. 142-144). Heredada del positivismo, la sociedad era vista como un “organismo social”, esto es, el perfeccionamiento del individuo es consecutivamente el mejoramiento de la república, y allí, la función de la educación es la de “cultivar al ser humano y hacer que la humanidad mejore y se desarrolle” aunque, del mismo modo “excluye al idiota, puesto que no puede ser pensado como hombre a cultivar por la educación; por lo tanto, su relación con la sociedad se define como una nueva exclusión” (Yarza & Rodríguez, 2011, pág. 71).

En este cuadro, la aparición del *idiota* pone de manifiesto el problema de considerar un movimiento ascendente de la historia

14

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera

hacia la *inclusión*. La irreparable condición de necesidad e incorregibilidad del *idiot*a, lo sitúa constantemente en los márgenes de la utilidad social de los individuos, se trata de quien por definición es *excluido* “del campo escolar, del campo laboral y de la empresa moderna llamada *progreso*”, es más, la *exclusión* se manifiesta también en la “falta de capacidad del maestro para educarlo” (Yarza & Rodríguez, 2011, pág. 75).

Siguiendo el recorrido, podremos ver que la condición característica del sujeto *anormal*, bien sea el llamado *idiot*a o el *monstruo*, es el exceso, es ubicarse en las antípodas del marco de valoración de lo humano en cada momento. Palacios determina un último modelo llamado social, que asume las limitaciones no del lado del *discapacitado*, sino de la misma sociedad en su incapacidad de ofrecer servicios apropiados y “asegurar

adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social” (Palacios, 2008, pág. 104). Esta modificación, que cada vez parece responsabilizar a la sociedad de la situación de marginación de la *discapacidad*, no es un movimiento hacia la *inclusión*, resulta más bien una visión

constante a la hora de tratar la *discapacidad* como un lugar de exceso, conduciendo las limitaciones de incorporación a la sociedad y no al discapacitado, un desplazamiento que resulta comprensible, pero que nos avisa antes que nada, el problema de raíz en

la noción de *inclusión*, la aporía en el intento de observar algo así como un tránsito histórico lineal en el trayecto de la *discapacidad*, sin observar la formación de un concepto limitado, construido sobre el equívoco de la sociedad de consenso.

De la inclusión a la igualdad

Quisiera ahora, concluir ciertas cuestiones y trazar brevemente un desplazamiento teórico que, en cualquier caso, no se desplegará en su complejidad, esta empresa quedará para otro momento, pero al menos permite delimitarse brevemente.

La *inclusión* como concepto a llevar a cabo, me parece que trae un equívoco. Este equívoco es propio de los regímenes democráticos contemporáneos, que se establecen como un sistema de consenso, como un acuerdo entre partes de la sociedad y, sin embargo, la política, en los términos de Rancière, comienza con el desacuerdo (Rancière, 1996). El excedente supone el principio, como observamos, del problema con la *inclusión*: siempre dejará un desamparo. Es un concepto que de entrada se plantea inoperante, caduco, sin posibilidad alguna de consumación. La idea que se despliega es la necesidad de observar los momentos en que dicho desacuerdo se hace manifiesto como el momento, no en que *incluyen* unos sujetos, sino en el momento en que se hace presente una *igualdad*. Una

igualdad de base, una premisa no un fin: la “igualdad es simplemente la igualdad de cualquiera con cualquiera” (Rancière, 1996, pág. 30). Por ende, la sociedad del consenso, que pretende *incluir*, eclipsa los acontecimientos políticos, a saber, el momento en que quien no está destinado a hablar, a ver, a sentir, lo hace, pone en juego esta *igualdad* de base, tambalea el orden de lo común: “La distorsión por la cual hay política no es ninguna culpa que exija reparación. Es la introducción de una inconmensurabilidad en el corazón de la distribución de los cuerpos parlantes” (Rancière, 1996, pág. 34). Es el momento en que el equívoco del órgano social se despliega y enseña sus limitaciones, y en que la *discapacidad*, en la democracia, se consigna constantemente como “la verificación de la igualdad en la institución de un litigio” (Rancière, 1996, pág. 47).

Un ejemplo potente me parece que lo constituye la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie, donde, la pintura aparece como acontecimiento político en tanto los pintores y pintoras hacen ver un tambaleo en el orden de lo sensible, de quien puede hacer, ver y decir en relación al arte, dejando ver, un trabajo sobre la

16

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desplazamiento conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera

base de la igualdad, por ende, sería equivocado pensar en un movimiento de *inclusión* sin pensar antes en una condición primaria de *igualdad*.

Bibliografía

Boom, A. M. (2005). *La escuela pública: del socorro de los pobres a la policía de los niños*. En V. Autores, Foucault, la Pedagogía y la Educación. *Pensar de otro modo* (págs. 129-162). Bogotá D. C.: Cooperativa Editorial Magisterio.

Foucault, M. (2001). *Defender la Sociedad*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Foucault, M. (2007). *Los Anormales*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica .

Muñoz, L. (1947). *Sociología de la salud*. *Revista de la Universidad Nacional*(8), 265 - 272.

Noguera, C. E. (2003). *Medicina y Política. Discurso médico y prácticas higiénicas durante la primera mitad del siglo XX en Colombia*. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT.

Palacios, A. (2008). *El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*. Madrid: CINCA.

Rancière, J. (1996). *El Desacuerdo. Política y filosofía*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Rancière, J. (2011). *El Tiempo de la Igualdad. Dialogos sobre política y estética*. Barcelona: Herder.

Sempertegui, M. M. (2011). *Una aproximación al fenómeno de la discapacidad*. En P. M. Danel, S. L. Katz , & P. M. Danel, *Hacia una Universidad Accesible. Construcciones colectivas por la discapacidad* (págs. 171 - 192). La Plata: Editorial Universidad de la Plata.

Yarza, A., & Rodríguez , L. M. (2011). *Educación y pedagogía de la infancia anormal 1870-1940*. Bogotá D. C.: Cooperativa Editorial Magisterio.

Comunicaciones y gestión de la Fundación Convivencia - Centro de investigación educativa. Comunicadora y periodista de la Universidad Central.

18

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

SABATINO LA SULTANA

UNA OPORTUNIDAD DE VIDA PARA TODOS LOS MANIZALITAS

Palabras: Sordo, inclusión, lengua de señas, modelos flexibles, discapacidad, extraedad, estrategia de nivelación

Para la UNESCO cada educando es tan importante como cualquier otro, pero eso no quita que millones de personas en todo el mundo siguen siendo excluidas de la educación por razones tales como el género, la orientación sexual, el origen étnico o social, la lengua, la religión, la nacionalidad, la situación económica o de discapacidad. La educación inclusiva se esfuerza en

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

*El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera*

identificar y eliminar todas las barreras que impiden acceder a la educación y trabaja en todos los ámbitos, desde el plan de estudio hasta la pedagogía y la enseñanza. (Unesco).

“Si bien se ha avanzado mucho en la reducción de la extrema pobreza, en cada país hay grupos que quedan excluidos de los beneficios del desarrollo. La marea ascendente no necesariamente está elevando todos los barcos”. Jim Yong Kim, presidente del Grupo del Banco Mundial (Banco Mundial, 2013).

Si alguien aprende a flexibilizar los modelos educativos es el docente que trabaja en las jornadas dispuestas por el Ministerio de Educación Nacional para jóvenes y adultos interesados en avanzar y/o culminar sus estudios de primaria o bachillerato.

Lograr la nivelación escolar cursando dos o tres grados escolares en un mismo año, de acuerdo con los estándares de calidad decretados, no solo obliga al compromiso del alumno, sino que también reclama la creatividad del maestro. Es un esfuerzo conjunto, en el que el docente reinventa sus estrategias y metodologías para abor-

dar de manera adecuada a cada alumno, desde los diferentes niveles de exigencia requeridos. Estudiantes que, por su edad y experiencia de vida, ya han adquirido criterios y cuestionado normas.

Habitualmente son profesores regulares, de diferentes áreas, que trabajan entre semana en sus respectivos colegios y dedican tiempo extra los fines de semana. Personal de planta de la Secretaría de Educación que ingresa a dichos procesos como horas extras.

En el ejercicio sabatino, de la Institución Educativa La Sultana, ubicada en Manizales – Caldas, los docentes manejan un poco más de complejidad. Hace años que aceptaron el encuentro de la diversidad en las aulas, permitiendo el ingreso de estudiantes con discapacidad. Cuenta la Coordinadora Sonia Roció López Hincapié que la Secretaría de Educación se comprometió y les facilitó intérpretes en lengua de señas colombianas, para que incluyeran estudiantes con discapacidad auditiva, “de eso hace unos 10 años”, y que, con el pasar del tiempo, la Secretaría “fue proponiéndoles traer estudiantes con otras discapacidades”.

Inicialmente esta iniciativa era para adultos, como una oportunidad para que pudieran culminar sus estudios. Exigencia que les hacía el Departamento de la Prosperidad Social a padres y madres cabezas de hogar, para que accedieran a un subsidio.

Años después, con el direccionamiento de la Secretaría de Educación, fueron recibiendo paulatinamente estudiantes con discapacidad auditiva, visual, cognitiva, física, asperger y diversas limitaciones más. La coordinadora registra el proceso como un “aprendizaje empírico y en marcha”. Dice que no fue fácil abordar a los estudiantes con discapacidad.

Cuenta que al principio los profesionales de la Secretaría planteaban de forma general las dificultades del alumno y con ello se hacían a una idea de las posibilidades de trabajo. Pero que igual muchos profesores exponían que no sabían cómo enseñar, entonces, entre todos, buscaban una u otra “estrategia pedagógica”. Paso a paso fueron perdiendo el miedo y adquiriendo experiencia y herramientas.

En el 2017 con la política de inclusión empezaron a implementar el DUA - Diseño Universal de Aprendizaje - y los PIAR - Planes Individuales de ajustes Razonables. Así se las arreglaron hasta que tuvieron mayor soporte con los profesionales de apoyo suministrados por la Secretaria como fonoaudiólogos y de más.

Explica la coordinadora que actualmente “están más tranquilos”, porque tienen la experiencia. Los estudiantes llegan a la institución direccionados para cierto grado, y por medio de las familias, la documentación, la edad, el tiempo que llevan dentro o fuera del sistema educativo, el tipo de discapacidad y demás factores, determinan el ciclo al que ingresa el estudiante.

Aclara Sonia Rocío que más allá de las variables, la relación con los alumnos es la base porque en el interactuar los docentes perciben las capacidades y limitaciones del estudiante, conciben “cómo adaptar sus estrategias, cómo manejarlos, cómo enfocar las actividades que se plantean en las diferentes asignaturas...”. Conociendo al alumno determinan los

20

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desazamiento conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitas

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

El ser maestro Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera

avances y el tiempo que puede necesitar para adelantar. Ella advierte que “cada ciclo dura un año”, pero que, de acuerdo con las capacidades del estudiante, este puede estar año y medio, o hasta dos años y medio, porque “eso no está contemplado en ninguna ley”.

El sabatino maneja seis ciclos de básica primaria a educación media. El ciclo uno reúne primero, segundo y tercero; el ciclo dos, cuarto y quinto; el ciclo tres, sexto y séptimo; el ciclo cuatro, octavo y noveno; el ciclo cinco, es decimo y el ciclo seis, once.

Señala la coordinadora que los docentes han aprendido a trabajar quitándose de encima los factores de tiempo y tema que se manejan en los currículos académicos tradicionales. Que los profesores explican las veces que requiera el estudiante, le dan el tiempo que necesita para practicar y comprender a su ritmo particular, teniendo en cuenta sus avances temáticos. Afirmo Sonia Rocío que desarrollan los contenidos preguntándose por lo fundamental que necesita cada estudiante. Que adaptan el plan de estudio y las metodo-

logías para los alumnos en condición de discapacidad, según su limitación, teniendo en cuenta “lo funcional para su vida”.

El factor tiempo es “absolutamente flexible”. Dice que este aspecto ha sido difícil para algunas familias, que han tenido que explicarles y hacerles conscientes de que sus hijos, nietos o sobrinos, tienen una condición especial, que no manejan los mismos tiempos establecidos para un currículo tradicional de un año.

Sonia cuenta que no aplican “mínimos ni máximos”, porque además de las clases, los estudiantes encuentran en el sabatino la posibilidad de socializar. Dice que las personas en condición de discapacidad normalmente están muy solas y en la

Institución Educativa encuentran una forma de relacionarse, de recibir apoyo. Indica que “ellos son conscientes que tienen una discapacidad”, una dificultad de aprendizaje, que necesitan más tiempo, y que para ellos eso no es un problema, ni una frustración.

Que son pocos los casos en que los alumnos han decidido retirarse del programa, porque la “mayoría asumen el ciclo hasta que su proceso se ajuste a lo que se necesita”.

Consideran que la mayor dificultad está en el cierre del ciclo cuatro, es decir, cuando cumplen con nivel de educación básica. La coordinadora expresa que son cuidadosos en determinar si en realidad el estudiante debe pasar a la educación media,

asumir el reto de cursar asignaturas más complejas, más avanzadas, que apuntan a una formación muy académica, con proyección a una educación superior. Si no lo ven viable, los certifican en educación básica secundaria para que pasen “a una educación para el trabajo, o se dediquen a otra actividad”.

Para el rector Orlando Peralta, el “sabatino de la Sultana” tiene reconocimiento en Manizales por el tema de “inclusión”. Porque trabajan con accesibilidad y oportunidad para

muchas personas que buscan “una esperanza de vida”. Dice que los atienden “sin tanto complique”, porque “ya vienen con demasiadas dificultades y si se les pone mayores problemas, pues la gente lo que hace es devolverse o llevarse el niño y así el problema se acrecienta”.

22

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

*El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera*

Sonia los referencia como estudiantes en extraedad que deciden acogerse a las normas y a la disciplina de la institución para sacar su bachillerato adelante. Jóvenes que tuvieron que priorizar el trabajo, muchachos que fueron expulsados de otros colegios o que sufrieron acoso en otras instituciones, alumnos con dificultades físicas y mentales, que encuentran en la Sultana un ambiente muy bueno, de respeto y humana convivencia.

La coordinadora agrega que el colegio y la jornada proyectan muchas cosas buenas dentro del mismo barrio. Que mueve el comercio de restaurantes y cafeterías los sábados, beneficiando a los habitantes del sector, que los cuidan y avisan cuando ven situaciones anómalas.

El rector manifiesta que la experiencia “gusta mucho” y que es “reconocida como exitosa”, que está documentada y sistematizada <https://www.youtube.com/watch?v=I9C2Oqx5pIQ>, y que tienen el sueño de seguir fortaleciéndola, pero que

se necesita de mayor inversión. Que les hace falta más capacitación y recursos, sobre todo en este momento en que “la matrícula disminuyo”. Expone que no pueden generar actividades extras para recaudar ingresos, porque el colegio es público. Que el programa se mantiene “con algo de apoyo de la secretaría y una cuota mínima de pensión”, pero que sería bueno que mandaran también dinero para el tema de inclusión.

Asegura que la demanda de cupos para personas con discapacidad es alta, pero que ellos prefieren ir recibiendo poco a poco, porque “implica mucho compromiso”. Dice que para hacer inclusión “hay que hacerla bien”, porque no basta “solo con buenas voluntades”, que “amor no se hecha a la olla sino carnita y cebolla”.

Agrega Sonia, la coordinadora, que en los procesos de inclusión es muy importante tener “un buen equipo interdisciplinario”, contar con la mirada del psicólogo, del profesional de apoyo, alguien que asista desde lo pedagógico, y de ser necesario, alguien que conozca

un poco de la historia clínica, profesionales que ayuden a “entender el universo del estudiante”. Dice que por ello en las políticas de inclusión no figura sólo el maestro, necesariamente tiene que figurar todo el equipo y este tiene que trabajar todo de la mano, conocerse y apoyarse, porque de lo contrario es muy difícil darle la verdadera atención que se requieren.

Explica el rector que este tipo de programas sabatinos o nocturnos, para adultos y jóvenes en extraedad, no cuentan con “mucho apoyo”, que no hay un rubro a nivel nacional desde el Ministerio que maneje dinero para esos programas. Indica que económicamente “no son representativos para muchos colegios”, aunque les acredita cobertura.

Comenta que la Universidad Luis Amigo los ha apoyado en las áreas de psicología y jurídica. Dice que es el convenio más estable, porque las demás universidades “no ven viable mandar practicantes a la jornada sabatina”. Aclara que en la jornada diurna cuentan con el apoyo del SENA para los estudiantes de 10 y 11 y

24

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

*El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera*

con “universidad en el colegio” que maneja 25 programas, a los que toda la población puede acceder, estudiantes regulares y con discapacidad. Cuenta que los estudiantes de entre semana que pasan, por diversos motivos, al sabatino, se les permite seguir estudiando en dicho programa.

Orlando Peralta establece que el colegio la Sultana cuenta con casi ochocientos estudiantes, de los cuales quinientos cincuenta son de la jornada de la mañana y el restante de la jornada sabatina. Refiere que en pandemia se fueron casi cien estudiantes de la jornada sabatina por “afectación económica”.

Sonia apunta que en pandemia “muchos de los estudiantes no resistieron y terminaron por desertar”. Explica que las personas que tienen condiciones diferentes de aprendizaje suelen necesitar más al profesor para que les explique y revise si lo que hacen está bien, y que en la pandemia el mayor acercamiento fue por WhatsApp. Para ella fue complejo, “una locura”, que el profesor tuviera que enviar el vídeo explicativo, preguntando o dando las

indicaciones a través de voz, y los alumnos contestaran o consultaran por mensajes, mandando los trabajos a través de fotos.

Dice que no sabe “cómo lograron sostenerse”, porque la mayoría de los estudiantes que ingresan al programa son de escasos recursos y muchos no tienen equipos de cómputo en su casa, lo que tienen es un simple celular. Que algunos tampoco tenían acceso a internet, entonces no podían trabajar por las plataformas tradicionales, por ello también tuvieron que acudir a guías impresas.

Rector y coordinadora coinciden en que fue importante contar con un buen equipo docente en una época tan difícil. Narran que hay profesores que llevan más de 10

años en el sabatino, porque “la mayoría se terminan apegando, queriendo mucho el programa”, bien porque asumen el reto de trabajar el tema de inclusión, reinventando estrategias y metodologías para abordar al estudiante, o por la inspiración y satisfacción de apoyar el esfuerzo que hacen estos estudiantes, “que aprovechan el estudio, realmente quieren aprender, y los necesitamos”.

Anotan que cuentan con profesores de más o menos tres o cuatro instituciones. Que en pandemia fue necesario reducir el número de docentes. Los criterios que tuvieron en cuenta: es que fueran docentes que pudieran orientar dos o más asignaturas, por ejemplo, “el docente de filosofía también puede orientar sociales y lenguaje”; y lo esencial fue la experiencia, su trayectoria, que supieran “cómo trabajar con el personal de la Sultana”. Criterios que manejan desde la entrevista, porque tienen que asumir una mentalidad muy flexible y adaptarse a las condiciones de los estudiantes del sabatino que son diferentes a las demás jornadas regulares, y ellos lo fueron aprendiendo y asimilando.

Cumpliendo la relación técnica que exigen el Ministerio y la Secretaria de Educación, manejan un docente por grupo y un promedio de 25 estudiantes. Sin embargo, conservan grados de 20 y 18 alumnos, porque son grupos que van en continuidad y deben sostenerlos “hasta que termine el ciclo”. Sonia refiere que la clase más grande tiene 32 estudiantes, dentro de los cuales hay 5 con discapacidad, dice que ese “ha sido uno de los caballitos de batalla” con la Secretaria, porque ellos sólo manejan la relación técnica y no tienen en cuenta el grado de complejidad que involucra la discapacidad, que para dicha entidad ese grupo debe funcionar así, no se puede dividir. Dice que en esos casos “dando la batalla” han “reducido los procesos en los tiempos”.

Comenta que solo han acudido al acompañante sombra en algunos casos de movilidad reducida, para que le ayuden al estudiante en las actividades físicas y motoras, porque el docente es el encargado de la parte pedagógica. Agrega que los padres del sabatino en realidad se integran poco porque la mayoría no tiene niveles educativos avanzados, que algu-

26

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

*El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera*

nos acudientes conocen la condición médica o la discapacidad del alumno, pero que “se quedan cortos” en la parte emocional y pedagógica. Que están más a la expectativa de las herramientas que les puedan brindar.

La Coordinadora dice que no han pasado por dificultad médica alguna, “si mucho” han tenido que sobrellevar con el diálogo “situaciones emocionales o de crisis”, porque la mayoría son adultos conscientes de tomar su medicina, que quieren “hacer algo útil, que anhelan aprender, que necesitan socializar y les gusta, y están interesados en superar muchas de sus propias barreras”.

En ese proceso de experimentación y aprendizaje continuo, tienen muchas situaciones que recordar:

En ajustes el rector recuerda a una profesora de

biología a la que le costaba darles clase a los estudiantes sordos, hasta que un joven intérprete de lengua de señas le explicó que la persona sorda aprende más por imagen. Ella adaptó el diseño de sus guías y así mejoró su articulación con ellos.

En talentos, refiere a un estudiante de la jornada de la mañana con asperger al que se le dificulta socializar, pero que fácilmente aprende un guion para teatro y lo ejecuta. El rector Orlando cuenta que se ganó el reconocimiento cuando actuó en una obra de teatro y los hizo quedar “muy bien”.

Entre las historias de superación habla de “Jorgito”, un joven que “vivía en una finca por Fresno-Tolima” y llegó al sabatino por una persona que lo encontró y lo amadrinó.

Explica que el joven tiene un problema cerebral muy significativo que le impide caminar y le afecta el movimiento normal de sus manos, una especie de parálisis que también le dificulta hablar. Pero que fue un excelente estudiante, que aprendió a comunicarse y a escribir con los pies.

Al hablar de trabajo en equipo, cita a una pareja de adultos mayores de casi 70 años, que se apoyaban y cuidaban entre ellos.

En los momentos de dificultad o enfermedad, asistía uno de los dos para presentar trabajos y mantener al otro al tanto.

En compromisos de salud menciona a “Cristian”, un joven de la jornada de la mañana que tuvo que retirarse por culpa de una “enfermedad degenerativa del sistema muscular” y años después retomó el proceso en

28

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10
De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

*El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera*

el sabatino. Ya tiene 18 años y está estudiando el ciclo 3, no saben hasta qué edad la enfermedad le permita vivir, pero el papá lo lleva cada 8 días. Los compañeros lo ayudan y acompañan, se solidarizan con él sin expresar pesar. Explica el rector que muchas personas en condición de discapacidad o enfermedad, lo primero que piden es “no sentir pesar” de ellos porque “ellos poseen grandes potencialidades”.

Asegura que todos tenemos un talento y por eso recuerda a Sebastián, que toca trompeta, piano y está interesado en hacer parte de la banda estudiantil. Le pregunta cada ocho días por el tema, por lo que el rector afirma que cuando exista la Banda, será el primero en estar ahí. Dice que la idea es seguir buscando semilleros de potenciación, sitios donde los estudiantes puedan estar y se sientan bien.

Tienen un número significativo de memorias con estudiantes que reciben apoyo, permisos y demás para terminar su bachillerato y superarse. Egresados que ya se han graduado, que trabajan y han sido ascendidos o están en la universidad.

Los dos directivos coinciden en que han sido “afortunados”, porque dicen haber consolidado una “buena convivencia” casi de manera natural. Indican que cuando los estudiantes ingresan al programa les explican los “objetivos misionales del sabatino”, entre ellos atender población con discapacidades diversas. De esa forma los estudiantes asumen el compromiso de colaborar, se vuelven solidarios y tolerantes. Señalan que en el Sabatino “no existen las burlas, ni existen los comentarios negativos” y que, aunque algunas cosas en la formación “les da risa”, finalmente se terminan acomodando a esa realidad que comparten con estudiantes que tienen otras formas de aprender. Incluso con las personas que tienen dificultades de consumo, porque los comprometen a

respetar la institución y reciben apoyo y consejo de sus compañeros.

Finalmente, coordinadora y rector dan sus consejos para los demás docentes:

Sonia Roció López Hincapié – Coordinadora desde hace 10 años:

“Hay que tener una infinita paciencia, porque no es un proceso fácil, tomarse el tiempo en conocer los estudiantes, sobre todo los que tienen dificultades, para advertir cuáles son sus verdaderos inconvenientes y en que se les puede apoyar y potencializar. Una clave importante es olvidarse que tienen que cumplir con el currículo a rajatabla, cambiar esa planeación periodo por periodo con tiempos determina-

dos, porque para este tipo de educación no es. Lo que hay que establecer son los temas prioritarios, los realmente funcionales para el estudiante y trabajar sobre ello. Ocuparse de competencias y no tanto sobre contenidos, sino van a terminar frustrados todos los años. Es más, un trabajo de conocimiento, un trabajo personalizado con los estudiantes, esa es la base para tratar de enfocar el trabajo, claro, sin desesperarse, siendo conscientes de que muchas veces

se logran cosas y otras veces hay que esperar un poquito más, no todo es inmediato.

Espero que esta entrevista sirva de insumo para otras experiencias, para que los demás docentes conozcan una forma de hacerlo, sepan cómo se puede hacer, cómo superar el mayor obstáculo que tenemos los seres humanos, el miedo”.

30

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

*El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera*

**Orlando Peralta Hoyos – Rector desde hace
7 años:**

“Quiero compartir unas frases de cabecera, unos retos, un consejo y una invitación.

Lo primero que quiero aclarar es que la inclusión es el punto de partida y no el punto de llegada, porque este es un proceso permanente. La inclusión es la oportunidad de convivir con las diferencias del otro, y todos somos diferentes, todos nos necesitamos unos a otros.

Los retos. Un gran reto tiene que ver con la cultura, con la implementación de estrategias conjuntas flexibles que fortalezcan la inclusión. Otro con el tema de la política, vivenciarla haciéndola realidad desde el contexto, para impregnar todo de inclusión y aprendizaje. Y en la práctica fortalecer el tránsito de los estudiantes a la educación superior.

Un consejo estar siempre capacitándonos.

Y la invitación es que, si aprendemos a aceptar la diversidad como algo natural, en adelante no será necesario hablar de inclusión sino de convivencia”.

Bibliografía

Unesco. *La inclusión en la educación, que nadie quede rezagado.* <https://www.unesco.org/es/education/inclusion>

Banco Mundial (2013, 09 de octubre). *La importancia de la inclusión.* <https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/10/09/inclusion-matters>

[*Buena Práctica IE La Sultana Manizales, Caldas lengua de señas*](#)

Juan Esteban Marín G.

Omsirut123@gmail.com

Estudiante de último semestre de Historia en la Pontificia Universidad Javeriana

LA INCLUSIÓN: UN CAMINO DE RESTOS, LOGROS Y TROPIEZOS.

Palabras: *Sordo, inclusión, lengua de señas, modelos flexibles, discapacidad, extraedad, estrategia de nivelación*

El profesor Germán Roa Giorgi es el coordinador del programa de Capacidades Diversas del Colegio Gimnasio Moderno, y coordinó asimismo el programa de inclusión en el colegio privado Emilio Valenzuela. Es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional con énfasis en Educación Especial, y se especializa en Currículo y Pedagogía.

32

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desazamiento conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

*El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera*

¿Cómo empezó su camino en la educación especial? ¿Qué lo llevó a interesarse en la inclusión? Y ¿Cómo ha sido su recorrido?

Mi motivación de estudiar educación especial se remonta a 1987. Un día, después de llegar tarde al salón de clases, tuve que sentarme en el único puesto que quedaba y al salir al descanso, el niño de al lado me dice:

“¿puedo agarrarme de tu hombro?”, y yo le dije que sí. Me di cuenta de que era ciego y que cuando a mí me enseñaban la A de una manera, a él se la enseñaban haciendo un punto; de tal modo que cuando terminé transición, no solamente sabía leer y escribir con tinta, sino que también sabía leer y escribir braille, lo que me permitió una cantidad de procesos.

Yo no quería estudiar educación especial sino biología marina, pero no me convenció, y entonces, cuando hablé con mi amigo ciego -con quien ya llevábamos 11 años de vida juntos- termina diciéndome que su docente, quien le ayudaba en transición, era educadora especial, entonces arranca mi proceso en la educación especial, buscando aquello que viví con

él: un joven 100% regular en un colegio 100% regular, donde, en ningún momento tuvo un trato diferente y era visto de manera natural.

Yo arranco a estudiar para el año 2000 y en ese momento empiezan a salir todos los términos de la inclusión, lo que me moviliza mucho más porque me daba cuenta de que eso que había vivido era posible de hacer. Además, venía con una voz moderna, no tan clínica como esa visión anterior de la discapacidad con enfoques un tanto peyorativos, que incluso al día de hoy se encuentran, y que pretenden encontrar curas, por lo que no valoramos el ser diferente. En este sentido, creo que lo más bonito de hablar de inclusión es que tenemos que hablar de diferencia.

¿Cuáles son las diferencias entre el trabajo del colegio Emilio Valenzuela y el Gimnasio moderno?

En el Emilio Valenzuela, digamos que se construye un programa que termina alineándose con todos los departamentos del colegio, de acuerdo con unos parámetros base que permiten hacer un seguimiento puntual, donde, teniendo en cuenta que todo programa de inclusión tiene un cliente externo –que serían de una u otra manera las familias y los estudiantes- y un cliente interno –docentes y directivas-, el énfasis recae en el componente familiar y no tanto en el estudiante. Entonces, el orientador como tal, no se enfoca en el trabajo con los niños sino con las familias y mancomunadamente con los docentes, lo que permite hacer unas voces de seguimiento que le dan fortaleza a su proceso.

En el Gimnasio Moderno, por el contrario, su mayor agente es el estudiante, lo que posibilita que construya unas habilidades de formación para ser independiente; esto tiene que ver con

el enfoque del Moderno, donde se habla mucho de la disciplina de confianza, es decir, que cada cual construye su camino, lo que permite una flexibilidad pedagógica, pero, sobre todo, significa ser autogestor en el aprendizaje. Entonces, nosotros trabajamos en este caso con los estudiantes, apoyándolos para que puedan reflexionar de mejor manera, que puedan volverse mucho más críticos, que esas habilidades de abstracción y de pensamiento puedan elevarse, y claramente, se les presiona mucho más la línea de autogestión y aprendizaje que en el Emilio Valenzuela, donde hay una voz mucho más social. La familia tiene que cumplir con los parámetros del programa, entra una negociación, pero también entra uno a hacer unas solicitudes mucho más intensas porque tenemos una presión académica mucho más alta.

Así mismo, en el cliente interno, entramos a trabajar mucho con los docentes, pero de todas formas, ellos también son muy autónomos en determinar sus logros. Entonces, al respetarse la libre cátedra se permite que el docente

34

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desazamamiento conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera

experimente mucho más. Esto implica dos parámetros: las acomodaciones, que en esa voz de diversificar implican una individualización de la evaluación y se acuerdan con el docente, tienen que ver con las formas de las cosas que tengamos que hacer: tiempos, espacios, seguimientos, acercamientos a los diversos procesos de cada estudiante; y, por otro lado, la flexibilización, que es la profundidad académica, donde uno negocia con el docente, pero el docente es quien la hace, es una voz distinta porque el equipo entra a ser más bien un apoyo mucho más fuerte para el estudiante y el docente se vuelve un juego de acuerdos.

Entonces cambian los enfoques, acá hay una línea de tener consciencia de esa voz de la necesidad, según habilidades desde el neuro-desarrollo, mientras que en el Emilio Valenzuela es una voz mucho más pedagógica, mucho más social. Son formas de acercarse buscando finalmente lo mismo, es decir, que los jóvenes vayan madurando, vayan siendo independientes, y terminen surgiendo y llegando a la universidad.

¿Qué tipo de población manejan en el Gimnasio Moderno? Por qué surge la cuestión acerca de si es posible hablar de inclusión en términos más amplios, esto es, como una idea aplicable a todas las personas o únicamente se debería usar para la población con discapacidad.

Realmente yo no estoy de acuerdo con la voz que nos dice “hay inclusión para todos”, es decir, como todo es de todos entonces debemos extender esta inclusión a cada persona. Lastimosamente los equipos de discapacidad, o bien, los equipos que hacemos el apoyo a la inclusión no podemos cubrir a todos los estudiantes. Debemos enfocarnos en un grupo poblacional con ciertas necesidades.

En ambos colegios encontramos las mismas poblaciones, dificultades por discapacidades sensoriales, intelectuales, psicosociales y emocionales. En cualquier caso, debemos categorizarlos, de una u otra manera debemos saber quiénes están y a quienes les damos el apoyo. Ambos colegios tienen un promedio de 800 a 1000 estudiantes, por lo que los profesionales no alcanzan y, además, de todos esos estudiantes, ¿a quiénes apoyar? Pues bien, a quienes les cuesta más trabajo por su condición. Entonces, cuando hablamos de inclusión, hay muchos grupos poblacionales, pero realmente los que la necesitan es por una cuestión que es de por vida, que te va a generar siempre una brecha, que siempre te va a afectar.

Cuando hablamos de inclusión, y en la práctica se quiera llevar un programa de inclusión, se tiene que determinar un grupo poblacional. En el caso de Colombia, la población más vulnerada para el aprendizaje es la población con discapacidad; allí podemos encontrar la línea intelectual, sensorial, la línea física y lo que llamamos multi-déficit; ahora

hay un quinto grupo que nace de las normativas actuales, específicamente de la resolución 113 del ministerio de salud del 2020, que incluye la discapacidad psicosocial-mental -para mí ese es un segundo grupo-. El componente emocional entra allí, pues, con la categoría del DSM-5, el autismo se encuentra dentro, es decir, el autismo no es una discapacidad, es un trastorno psicosocial mental. Yo los agrupo en dos: discapacidad y trastorno psicosocial mental. Esto porque a veces no se tiende a tener en cuenta el factor emocional, y claramente nosotros tenemos niños con adicciones supremamente fuertes. Cuando te hablo de adicciones puedo estar hablando de trastornos alimenticios, de depresión, ansiedad, psicosis, bipolarismos, o bien adicciones a líneas de consumo, corte, o, en cualquier caso, temas que siguen siendo adicciones y por más que lo trabajes en tu vida nunca van a desaparecer, por ello se consideran una discapacidad, pues es algo que ocurre de por vida, y que constituye el criterio más interesante que hay, de modo que la discapacidad no solamente es un déficit o

36

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

*El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera*

Líder para la diversidad

[https://gimnasiomoderno.edu.co/
coordinador-capacidades/](https://gimnasiomoderno.edu.co/coordinador-capacidades/)

una dificultad de relación, sino que es de por vida, es por ello que en la educación el diagnóstico no es la base, porque es de por vida. Pero, cuando miras el trastorno de aprendizaje, encuentras tres: trastorno de hiperactividad y déficit de atención –TDAH-, por un lado, por otro los trastornos específicos del aprendizaje –que son bastantes-, y finalmente, uno que se llama dificultades del aprendizaje con trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Entonces

también debemos tener en cuenta estos tres trastornos en el aprendizaje.

Así, para retomar, cuando hablamos en inclusión sobre a cuáles estudiantes apoyar, debemos apoyar a quienes tienen dificultades para el aprendizaje, bien sea por tema psicosocial, de discapacidad o un trastorno de aprendizaje. Por consiguiente, los programas de inclusión sí deben poner un número para saber a quién apoyar y por qué, pues, hay una línea delgada algunas veces en que las familias solicitan entrar a los programas de inclusión donde no hay un tema emocional marcado, sino que es un asunto de trabajo transicional.

¿Desde su experiencia en ambas instituciones qué es lo que más le cuesta a la comunidad educativa en términos de inclusión?

La inclusión para mí no es un enfoque, no es un paradigma, es una postura de vida, es la forma en la que lo vivo. Sí a mí me llega una persona con discapacidad, para mí es totalmente normal y le exijo según sus capacidades. Porque

nosotros tenemos muy interiorizada una idea que viene desde la antigüedad sobre la discapacidad bajo un criterio de prescindencia, donde el otro no debería existir, y esta es sólo una de las posturas, también hay una voz completamente clínica y terapéutica, y por otro lado, un último enfoque sería en el cual se habla de participación y derecho. Entonces, a la pregunta sobre qué es lo que más cuesta, pues, creo que es ese prejuicio social que nos han enseñado de creer que el otro no debería existir; es el prejuicio social con el que hemos sido criados como comunidad y donde hacen falta muchas décadas de una comunidad que viva la inclusión tal como yo lo he hecho posiblemente.

Entonces el conflicto no necesariamente está en el docente o en las directivas del colegio, posiblemente nosotros nos hemos formado y capacitado para sacar a los estudiantes adelante, pero las familias que tienen los hijos piden hoy en día inclusión sin ser ellos mismos incluyentes con los docentes que también están aprendiendo y que tienen

38

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera

el mismo dolor cuando les llega todos los años un niño nuevo. Si miramos un poco la historia, hacia los años 60's empezaba la lucha por los derechos humanos, en los 70's aparecen los derechos para los minusválidos, si no me falla la memoria, y para 1981 se proclamó el año de la minusvalía, es decir, que lo que tenemos hoy en día, casi 60 años después, es una lucha constante que busca mostrar que los discapacitados tienen sus derechos. Pero entonces, si, por ejemplo, hay una persona en Ciudad Bolívar en silla de ruedas por un tema motor, el hecho de que llegue al colegio no es lo normal; por consiguiente, para que sean efectivos esos derechos necesitaría tener un docente de apoyo que sea su manuscrita y su lector, una enfermera que le dé alimentación y que la cambie, y un sistema de transporte que la lleve y la traiga donde sus equipos de apoyo, entonces, ¿será que ellos van a tener derecho educativo hoy en día? Sólo conozco un caso. Por lo tanto, queda mucho camino por recorrer para romper dichos

prejuicios, en donde lo que termina siendo más importante es ser el más fuerte y más rápido, no el más humano

¿De qué forma esta visión incluyente de la educación modifica el modo de ver el mundo y a los seres humanos?

Pues bien, creo que cuando hablamos de inclusión suelen aparecer ciertas voces muy lindas sobre los logros y avances de la población con discapacidad, en donde son vistos como personas únicamente resilientes, pero que, a mi modo de ver, recaen en el problema de sólo mostrar los casos con resultados positivos, de mostrar únicamente los logros. Sin embargo, la inclusión supone igualmente unos retos donde la persona con discapacidad sufre

y se encuentra con otros que no consiguen entender. Allí hay también algo muy valioso de la inclusión, pues nos permite identificarnos como seres humanos, con necesidades distintas y donde la voz de la inclusión no es sólo para los discapacitados, sino también para el otro lado pues las personas al formarse junto a ellos pueden crecer. Cuando vas a un colegio que nunca ha tenido inclusión, encuentras que el factor académico y competitivo es mucho más marcado, y de alguna u otra manera es natural, en la escuela se compete; pero entonces, así como hay una voz de resiliencia, por otro lado, cuando encontramos colegios que sí han hecho inclusión, vemos que los niños son filantrópicos, y dicha filantropía surge sola.

Entonces, para entender cómo se puede aterrizar este principio, podemos ver que existen prácticas pedagógicas, pero para ello tiene que haber población, es necesario poder demostrarles a las personas que es normal errar, que está bien cometer errores. La inteligencia del docente recae en su capacidad de rescatar los errores y mostrar que después de

intentar e intentar se logra construir conocimiento, y el conocimiento se construye a punta de habilidades, a partir de la repetición, retroalimentación y corrección de procesos, y en ese momento se hace posible evaluar.

Creo que lo más difícil para hacer con todo este tema es lograr que la población celebre que tiene la condición. Conozco realmente sólo un caso donde la familia celebra el 2 de abril, el día azul, y que gritan de felicidad por que su hijo tenga autismo. Porque realmente seguimos sin aceptarlo, no lo aceptamos el resto y no lo aceptan ellos. En consecuencia, muchas veces la motivación no es lo único que nos ayuda, porque no podemos estar bien todo el tiempo, porque hay otras voces que también motivan que no son fáciles. La inclusión no puede seguir siendo vista como un ideal perfecto, debe construirse.

Entonces, para hacer inclusión en las instituciones educativas debe haber un equipo de apoyo propio de la institución. Seguramente un docente que visite distintas instituciones hará un trabajo significativo,

40

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

*El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera*

pero no tiene la misma velocidad que sí tiene un equipo interno que moviliza la institución para que la institución aprenda, pues, lo que se busca es que la comunidad vaya cambiando en la práctica. Por otro lado, no podemos seguir pensando que primero es necesario capacitarse y sensibilizar para poder asumir algo, es decir, lo primero que debe haber es presencia, tiene que haber población para hacerla participar, de este modo, se puede tener conciencia de qué tanto progresa. De manera que, sí debe haber docentes de apoyo, sí tiene que haber un doliente, sí debemos pensar y formar a las familias, siendo conscientes de que la inclusión no es una metodología, no es un enfoque, no es un paradigma, es una postura de valorar al otro, es el criterio que dice “te veo, estás ahí, eres presente, importante para mí”.

Apoyo pedagógico de la Fundación Convivencia.

EL SER MAESTRO

QUE NINGÚN ALUMNO SE QUEDE. LA ENSEÑANZA CON SENTIDO Y EQUIDAD DE RUTH MERCADO MALDONADO Y EPIFANIO ESPINOSA TAVERA

Palabras: Sordo, inclusión, lengua de señas, modelos flexibles, discapacidad, extraedad, estrategia de nivelación

Constantemente padres, docentes y cuidadores evalúan y se interesan por el progreso de sus hijos y estudiantes en materia de educación, desarrollo, etc. Se espera siempre un avance adecuado y que el entorno de convivencia en el que se encuentren sea seguro y lleno de experiencias que fortalezcan su crecimiento. Para ello, regu-

42

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera

larmente comparan, cuestionan, buscan información, capacitación y otras ayudas que permitan fortalecer esa capacidad de educar, enseñar y lograr equidad para ser buenos padres y maestros.

“Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad” es un libro que guía al docente, padre y madre de familia en el esfuerzo por lograr esa enseñanza de valor. Se desarrolla a través de una lectura práctica, enriquecida por la labor docente. Escrito por dos notables académicos que plasmaron de manera sencilla, clara y con calidad experiencias cotidianas de las aulas de México, similares a la de muchas partes del mundo, donde se vive la convivencia escolar y el reto de los docentes para que “ningún alumno se quede” como máxima vocacional para educar con sentido y equidad.

Sus autores: Ruth Mercado Maldonado, docente con más de 40 años de servicio, Doctora en ciencias de la educación, asesora en Brasil, Chile, España, Cuba, México y consultora de la UNESCO; y Epifanio Espinosa Tavera, Doctor en Ciencias en la Especialidad de Investigaciones

Educativas, profesor de tiempo completo y coordinador de la Maestría en Educación básica y el Doctorado de la Universidad Pedagógica Nacional en Acapulco – México, exponen su legado académico y práctico en este texto de no más de 140 páginas muy bien representadas en el título: *“Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad”*.

El libro trata el tema de la equidad en la educación y lo aborda directamente al referir múltiples categorías con las cuales se aporta al tema: estructura curricular, innovación, trabajo orientado, procesos de formación de educación inicial, condiciones de trabajo en el aula, atención focalizada en niños que requieren más apoyo, relación de padres y docentes para promover el aprendizaje, diferencias entre estudiantes, estrategias de enseñanza y diversas prácticas docentes que contribuyen a promover el aprendizaje significativo de todos los alumnos.

Se encuentra escrito en tres sencillos capítulos, útiles por el formato interactivo que permite profundizar con información e identificar experiencias docentes. Además, propone actividades prácticas que suman al conocimiento y coadyuvan

en la comprensión, crecimiento, creación, transformación y mejora del aprendizaje ético y equitativo entre docentes, estudiantes, padres de familia y, en general, en quien tenga interés por introducirse en las prácticas pedagógicas dentro o fuera de la escuela.

El primer capítulo reseña más de diez experiencias que escenifican con maestría situaciones cotidianas relacionadas con las condiciones de trabajo en el aula para promover el aprendizaje de todos (equidad); explica maneras de organización en el aula, pertinencia de contenidos, regulación del trabajo en el aula, celebraciones escolares y cómo atender las opiniones y expectativas de los docentes. Asimismo, realiza una reflexión sobre la autoridad del docente y su importancia para convocar a todos los estudiantes, pero no aquella autoridad vista de manera jerárquica, sino la que se gana con respeto, creatividad, ejemplo, participación e integración con los alumnos; de allí que se muestren las formas en que los docentes estimulan la participación y creación de sentidos y acuerdos compartidos, donde el docente

debe lograr un entendimiento reflexivo, global y flexible para propiciar espacios y, algunas veces, ceder su autoridad para la participación e integración de las temáticas que más interesan a los alumnos, sin abandonar las secuencias preestablecidas de los contenidos curriculares.

Dentro del primer capítulo, además, se puede descubrir cómo estimular los niños y adolescentes para que lleven a cabo sus propósitos, se comprometan más con la ejecución de sus roles y la manera en que los maestros deben crear sentidos compartidos para realizar un trabajo significativo.

El segundo capítulo muestra las acciones de los maestros para atender a los alumnos que más lo necesitan. Aquí, una vez más, mediante ejercicios y vivencias probadas se logran identificar técnicas, métodos y actividades para involucrar a todos los estudiantes en el aprendizaje, desarrollando lo que denominan los autores “heterogeneidad de experiencias” y valorando las diferencias de los estudiantes por condiciones intelectuales, motrices, clínicas o emocionales.

44

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

*El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera*

Este capítulo es integral al tratar el tema de la atención focalizada en la enseñanza de los niños que requieren más apoyo (equidad); resalta cómo los profesores crean contextos que alientan y estimulan el aprendizaje, tanto de los alumnos con rezago como de los que tienen capacidades diferentes; describe métodos para la colaboración de agrupaciones heterogéneas, contenidos en aulas multigrado, intervenciones para favorecer la inclusión de alumnos poco participativos, trabajo colaborativo, atención personalizada, identificación de alumnos con Necesidades Educativas Especiales - NEE, la discriminación positiva y las estrategias de enseñanza inclusiva.

El texto adopta una visión amplia en cuanto a la inclusión educativa, donde se considera *“...que en toda aula cada alumno es especial porque tiene su propio ritmo y modo de aprender, así como ciertas habilidades, preferencias y posibilidades respecto a los contenidos escolares...”* (Mercado Maldonado & Espinosa Tavera. 2021. Pg. 85); así, el término *inclusividad* es destacado por el trabajo que realizan los profesores para que ningún alumno “se quede”, al tener en cuenta alumnos con capacidades

diferentes, pero principalmente, por el esfuerzo en identificar el comportamiento y los problemas emocionales o sociales que representan el mayor reto dentro del área de la inclusión de los alumnos con NEE.

El tercer capítulo destaca la responsabilidad de la escuela en lograr que todos los estudiantes desarrollen sus potencialidades de aprendizaje mediante una enseñanza para la equidad, y a su vez, el interés compartido entre docentes y padres para favorecer la formación de los niños en la escuela. Se presentan situaciones escolares que muestran tanto las posibilidades como los límites para que profesores y padres logren conjuntamente promover el mejor trabajo académico de los alumnos en las aulas; enriquecido de información científica, actividades para reflexionar y experiencias de valor como: la atención de las madres hacia el trabajo de los maestros y los niños en las aulas, los criterios de las madres para evaluar la enseñanza, participación de los docentes y madres de familia en la alfabetización inicial de niños de primer grado, la comparación de las madres sobre las distintas formas de enseñanza de las maestras y maestros de sus hijos, y un

proyecto colectivo de lectura entre personal escolar y padres de familia. Todas, como en el contenido del libro, lecciones valiosas compartidas y probadas por docentes en escuelas de

(...) diversos contextos escolares: en grupos unigrado y multigrado, en escuelas primarias y telesecundarias, en territorios rurales, urbanos y suburbanos. En todo caso, son propuestas de trabajo que las y los docentes interesados podrán enriquecer aplicando su juicio crítico e imaginación pedagógica...” como citó (Galván Mora, 2022) (pág. 321)

Este libro aporta una reflexión sobre la equidad de la educación dentro del aula y renueva el diálogo sobre el rol de los maestros. Ahora, si bien centra su desarrollo en docentes de educación básica, explora y rescata la real esencia del qué hacer de todos los maestros, y cómo pueden ver reflejada su labor en estas páginas para introducirlas nuevamente en sus métodos y técnicas de enseñanza. Adicionalmente sensibiliza y compenetra al resto de la comunidad educativa, al dar

realce y mayor valor a la labor docente, esa que, tanto en las pequeñas como en las grandes cosas, hace la diferencia. Sin olvidar que el escrito emplea un lenguaje sencillo, accesible y preciso, donde su lectura se convierte en un módulo interactivo que propone diversas actividades diseñadas para los profesores, módulo que los autores recomiendan analizar en grupo, por el enriquecimiento de la experiencia que esta modalidad trae consigo, aunque también para el trabajo individual.

“Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad” una premisa en blanco y negro, que logra con mucho sentido ahondar en la formación pedagógica y el ser maestro.

Referencias

Galván Mora, L. (2022). RESEÑA. Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad. Revista mexicana de investigación educativa, Vol. 27 No. 92.

46

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desazamiento conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitas

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera

Mercado Maldonado, R., & Espinosa Tavera, E. (2021). Que ningún alumno se quede: La enseñanza con sentido y equidad. Ciudad de México: Ediciones SM; 1er edición.

RED EQUIPO

REDEQUIPO, surge en 2009, como una iniciativa que busca propiciar un espacio de encuentro, colaboración y diálogo entre docentes y directivos docentes en torno a su saberes y prácticas.

Redequipo, se constituye como una red social educativa donde los directivos docentes y docentes trabajan colaborativamente con la intención de compartir el conocimiento, que todos y cada uno de ellos tiene dentro de su labor en la institución educativa, en la relación con su entorno y en el aprendizaje formal a través de postgrados o especialidades.

Contáctanos en

www.fundacionconvivencia.org

www.mecreoformacion.com

Buscanos en

[@Fundacionconvivencia](https://www.instagram.com/Fundacionconvivencia)

[@Fundaconvivencia](https://www.instagram.com/Fundaconvivencia)

[@Fconvivencia](https://www.instagram.com/Fconvivencia)

[Cel 3227481990](tel:3227481990)

48

Sumario

Revista de Educación
Fundación Convivencia
No 30

Editorial

10

De la inclusión a la igualdad

Un desajuste conceptual desde una mirada histórica

18

Sabatino la sultana

Una oportunidad de vida para todos los manizalitos

32

La inclusión: un camino de restos, logros y tropiezos.

42

*El ser maestro
Que ningún alumno se quede. La enseñanza con sentido y equidad de Ruth Mercado Maldonado y Epifanio Espinosa Tavera*

Fundación convivencia
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

GRATIS

MeCREO DOCENTE
Caja de Herramientas

ME CREO DOCENTE

MÓDULO INTRODUCTORIO **VIRTUAL**

INSCRIPCIONES HASTA EL 20 DE ENERO

ME CREO DOCENTE es una propuesta pedagógica para el desarrollo de la convivencia en la comunidad educativa A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN ÉTICA DEL TRABAJO COLABORATIVO.

Exploratorio

El programa es una búsqueda de opciones creativas válidas o útiles para la práctica docente.

Personalizado

Porque a través de cada taller se desarrolla un seguimiento individual para establecer una relación única con cada participante.

Evaluable

Como experiencia y propuesta desde las acciones de cada participante.

23 DE ENERO AL
3 DE FEBRERO

www.fundacionconvivencia.org

MeCREO DOCENTE
Caja de Herramientas

¡Aviso!
Últimos días
de inscripción
MÓDULO INTRODUCTORIO
VIRTUAL

@FundaConvivencia

www.fundacionconvivencia.org

GRATIS